

Л.А. АСЛАНОВ

Глобальная борьба и диалог цивилизаций*

Аннотация. Ископаемые ресурсы земли исчерпаемы. Борьба за ресурсы неизбежно сопровождает процесс глобализации. Крупные цивилизации — самые активные участники этой борьбы, среди них североморская, русская, китайская, индийская цивилизации. Обсуждаются сильные и слабые стороны ряда цивилизаций.

Ключевые слова: глобализация, североморская цивилизация, русская цивилизация, китайская цивилизация, индийская цивилизация, борьба и диалог цивилизаций.

Abstract. The fossil resources of the earth are exhaustible. The struggle for resources inevitably accompanies the process of globalization. Large civilizations are the most active participants in this struggle, among them the North Sea, Russian, Chinese, and Indian civilizations. The strengths and weaknesses of a number of civilizations are discussed.

Keywords: globalization, North Sea civilization, Russian civilization, Chinese civilization, Indian civilization, struggle and dialogue of civilizations.

УДК 316; 327
ББК 60.5

Растущее население земли и сокращение природных ресурсов неизбежно ведут к борьбе за ископаемое сырье, за пресную воду, за пашню, и эта борьба будет сопровождать объективно текущий процесс глобализации, в котором уже обозначилось стремление североморской цивилизации во главе с США и Великобританией навязать свой проект глобализации ради предпочтительного для нее распределения ресурсов [5]. Только самые сильные цивилизации имеют перспективу быть успешными в разрастающейся борьбе, и из них в первую очередь надо выделить североморскую, русскую и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Асланов Л.А. Глобальная борьба и диалог цивилизаций // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 43—52.

китайскую цивилизации, оказывающие влияние на процесс глобализации.

Североморская цивилизация во главе с англосаксами в соответствии со своими ментальными традициями стремится заполучить все ресурсы планеты, оставшись единственным обитателем Земли. Североморская цивилизация в своей основе индивидуалистическая, что заставляет каждого индивида выживать с полным напряжением сил. Это порождает большую креативность североморской цивилизации, но все недостатки людей являются продолжением их достоинств. Общество североморского цивилизационного типа корпоративно, но в кулак не собирается из-за индивидуалистических интересов индивидов. Даже США при наличии огромной военной машины не выиграло в одиночку ни одной войны, обретя успехи только в борьбе с аборигенами Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии. Североморская цивилизация зародилась на маршах Североморья, отгороженных от континента сплошной чередой непроходимых болот, по словам Арнольда Тойнби [6], при компенсирующем действии окружающей среды — водной стихии, и распространялась по миру под защитой водной среды: сначала за морем, на Британских островах, а затем за океанами. Морская торговля была с самого начала основой их благосостояния, поэтому североморская цивилизация в высшей степени коммерциализована, что дает ей преимущества в мирной жизни, но не в борьбе с врагами.

Русская цивилизация возникла под ударами кочевников Центральной Азии только благодаря приобретенному умению себя защищать. Главным в русской цивилизации было сохранение людей, нужных для борьбы с врагом. Русское общество выстроилось как армия: народ служил главе государства, которому отданы все ресурсы народа, в том числе были подчинены и сами люди (как в армии) ради защиты от врагов. Так же как армия основана на коллективных устоях, русская цивилизация коллективистская. Хозяйственная жизнь на просторах Восточно-европейской равнины была возможна только в результате успешной защиты от врагов. Русская цивилизация давно превратилась в военный союз народов для совместной защиты от внешних врагов: к Московскому царству добровольно присоединились для защиты от набегов кочевников башкиры, украинцы — для защиты от Польши, шесть грузинских кня-

жеств нуждались в защите от Османской империи; просили русских царей о защите казахи.

Некоторых соседей приходилось, выражаясь современным языком, принуждать к миру силой, но всем народам предоставлялась культурная автономия при передаче политических прав общероссийскому центру. Если подарки и привилегии местной элите не позволяли добиться добровольного присоединения к Московскому царству, тогда применялась сила во избежание образования враждебной общности на границе государства. Такая практика начала складываться с Ивана Калиты, который выкупал удельные княжества, тут же отдавая приобретенные земли прежнему хозяину в управление при условии служения удельного князя Ивану Калите, причем из Москвы, а не будучи в бывшем своем уделе. Иван Калита никаких державных целей не преследовал, ему для хозяйственных дел нужны были спокойствие, защита от алчных соседей, но его государственническая практика, преобразившись, служила России в веках. Общественное устройство на армейский лад — безусловное достоинство в борьбе с врагами, но продолжение этого достоинства превращается в недостаток из-за подчинения одному руководителю. С этим недостатком Россия столкнулась трижды: в конце 1980-х и в 1990-е гг., в 1917 г., когда Николай II оказался не на высоте своего положения, или в начале XVII в. после пресечения династии Рюриковичей при неокрепшей традиции выборного царя. Россия — страна цивилизация в любом обличье: будь то Московское царство, Российская империя, СССР или РФ. Это ее цивилизационная сущность.

В качестве примера можно привести присоединение к Российской империи казахских жузов. Условия окружающей среды у казахов были несколько отличными друг от друга в разных местах ареала их обитания. На территории Семиречья казахи занимались не только отгонным скотоводством, но и оседлым земледелием, что позволяли почвы и водные ресурсы. Через Семиречье пролегли важные торговые пути. Там сформировался Старший жуз казахов. На востоке казахской степи, у Иртыша, климат был влажнее, пастбища и водопой более щедрые, чем на западе казахской степи. Там сформировался Средний жуз. Младший жуз освоил аридные земли Южного Приуралья и восточной части Прикаспийской низменности. Границей между Средним и Младшим жузами были

Мугоджарские горы [8, 80]. «Жузы — это, прежде всего, способ мышления и интерпретации происходящих в пространстве процессов и явлений сквозь призму генеалогического происхождения того или иного индивида или группы индивидов. Это способ объяснения и аргументации, регламентации и регулирования процессов социальной мобилизации и консолидации общества» [8, 82].

С начала 1730-х гг. началось катастрофичное по последствиям вторжение джунгаров на территорию старшего и среднего жузов, обитатели которых откочевали на территорию младшего жуза, вытеснив роды и племена младшего жуза на ареал обитания башкиров. Российская империя потеснила казахов младшего жуза, не давая в обиду подданных империи, что вызвало ответную реакцию казахов младшего жуза: Абулхаир хан стал просить русскую императрицу о принятии казахов младшего жуза под защиту Российской империи. Абулхаир хан поступил так, как извечно поступали в степи: выбрал сильного сюзерена и вступил с ним в союз для объединения сил против общих врагов, т. е. процесс был ментально традиционен. Большинство казахов в период присоединения к России считало добровольное подданство военным и политическим союзом с Россией ради мирной жизни [1, 21; 2, 72], и этот военный союз просуществовал более двух с половиной веков, несмотря на все испытания.

Процесс добровольного вхождения казахов в состав Российской империи протекал на протяжении более века противоречиво, с отказами и повторными просьбами о принятии под защиту. В конце концов, сформировался союз народов для совместной защиты от общих врагов, включавший в себя и казахов, т. е. продолжилась деятельность Российского государства, направленная на присоединение народов и земель. Благодаря этому союзу Россия защитила караванные пути на Восток, которые до присоединения казахов к России разграблялись кочевниками и вооруженными отрядами Хивы, Коканда и Бухары [8, 69—70]. Для защиты присоединенных территорий от проникновения банд грабителей были возведены крепости и защитные линии [8, 34, 42, 44—45], ограничившие миграции казахов с табунами и отарами, что вызвало их нарекания, но борьба с летучими бандами требует разветвленной сети военных баз и укреплений. Туркестан с Хивой, Бухарой, Кокандом пришлось при-

соединять силой ради защиты казахов, и набеги на территорию обитания казахов были прекращены [8, 43]. Показательно, что китайские власти предлагали свое покровительство казахам, но оно казахами было отвергнуто.

Нейтрализация вооруженных вылазок с территории Туркестана посредством ее присоединения вызвало озабоченность Англии из-за близости русских войск к колониям Англии в Индии. Англия стала создавать в Афганистане вооруженные силы, направленные против России, стараясь вытеснить Российскую империю из Туркестана. Пришлось дополнительно укреплять южные границы Туркестана и возводить военную инфраструктуру по всей его территории. В результате защита русских и казахов была обеспечена.

Временное «Положение об управлении Туркестанской областью», которая была буферной между Казахстаном и зоной влияния Англии, предусматривало: 1) неделимость военной и административной власти; 2) принадлежность всех чинов военно-народного управления военному ведомству; 3) сохранение традиционных институтов самоуправления под контролем русской военной администрации, которую возглавлял военный губернатор, подчинявшийся военному министру. Генерал-губернатор всего Туркестанского края был кассационной инстанцией для всех судов. Генерал-губернатор имел неограниченные права. Положение об управлении Туркестанским краем 1886 г. сохранило военный контроль над управлением краем [8, 89—106]. Более того, в 1881—1882 гг. было образовано Степное генерал-губернаторство. Положение об управлении степными областями было введено в действие в 1891 г. Его содержание практически не отличалось от положения об управлении Туркестанским краем. Пожалуй, только назначение областных военных губернаторов осуществляло МВД, но с согласия военного министра [8, 109—111].

В 1888 г. для переброски войск была построена Закаспийская военная железная дорога длиной 1414 верст. В 1906 г. было закончено строительство железной дороги от Оренбурга до Ташкента длиной 1736 верст для решения военно-стратегических задач. В начале XX в. были построены и другие железные дороги военного назначения, а в Степном крае в 1890-х гг. была построена Сибир-

ская железная дорога [8, 143—145]. В военных целях был проведен телеграф.

Министр финансов Российской империи М.Х. Рейтерн доказывал, что присоединение Центральной Азии очень затратно и не принесет доходов в будущем, но Военное министерство настояло на присоединении для сужения английского плацдарма [8, 66]. И Рейтерн был прав, например, с 1868 по 1881 г. из Туркестана в Государственное казначейство поступило 54,7 млн р. дохода, а было израсходовано на обустройство границ и крепостей (военных баз), проведение железных дорог, содержание администрации и войск 140,6 млн р. Разница была покрыта за счет податных сил коренных русских губерний. Только в 1911 г. впервые доходы — 22,2 млн р. — превзошли расходы — 18,8 млн р. [8, 136—137]. За XIX в. казахское население, избавленное от войн, увеличилось с 2,25 млн человек до 4 млн человек [8, 157].

В годы Первой мировой войны в степном крае в 1,5 раза увеличились налоги, реквизировался скот, продовольствие, фураж, мобилизовался гужевой транспорт. Для производства пороха увеличились посевы хлопчатника за счет зерновых. Цена на пшеницу возросла в 6 раз. После указа Николая II о призыве 480 тыс. жителей Степного края и Туркестана для строительства военных сооружений вспыхнуло восстание 1916 г., которое было протестом против политики властей, но не носило националистического характера. По сообщению полицейских властей, «...казахи считают своими врагами полицию и чиновников, между тем они нисколько не обижают русских». Попытка отдельных групп восставших восстановить ханское правление не была поддержана восставшими массами» [8, 287—291].

Общественное движение Алаш было проявлением национального самосознания казахской интеллигенции. Областной комитет Алаша в январе 1918 г. в Семипалатинске совместно с Советом крестьянских депутатов признали Сибирское Временное правительство. Это правительство внушало надежду на защиту. Сибирское Временное правительство пресекло любые претензии Алаша даже на самую ограниченную автономию и 25 июля 1918 г. передало все изъятые у кочевников земли переселенческим конторам, т. е. был восстановлен дореволюционный порядок землевладения. 8 августа

1918 г. восстали казахи Токтаульской волости, а за ними восстали жители 46 сел в Семипалатинской области [8, 121—230].

На Урале Алаш увидел опору в Комуче и создал Уильский Оляят, но вскоре Комуч себя дискредитировал, и Алаш был вынужден ликвидировать Оляят из-за его полной беспомощности.

Алаш создал для собственного руководства Директорию, оказавшуюся в конце сентября 1918 г. в Омске. В конце октября 1918 г. Омское правительство упразднило Алаш, а месяц спустя власть перешла к А.В. Колчаку, который продолжил политику изъятия земель у казахов и ее передачу переселенцам, чему Алаш противился. После поражения армии Колчака Алаш-орда приняла условия советской автономии, примкнув к сильнейшему. 9 марта 1920 г. КирВРК ликвидировал все учреждения Алаш-орды и отменил все ее приказы [8]. Советская власть успешно провела свою линию, предоставив казахам советскую автономию. Тем самым военный союз русских и казахов получил продолжение в советский период.

Военный союз русских и казахов ярко себя проявил в период Великой Отечественной войны. Дивизии, сформированные в Казахстане, сражались на фронтах. Казахстан превратился в базу материально-технического содействия фронту. С начала войны до октября 1942 г. Казахстан принял 142 предприятия с Украины, Московской и Ленинградской областей. Эвакогоспитали Казахстана вернули в строй 55,5% поступивших раненых бойцов. Казахстан принял 428474 человек, прибывших в эвакуацию, в основном женщин и детей, в том числе сирот.

После войны военный союз русских и казахов получил продолжение. Семипалатинский полигон и Байконур сыграли важную роль в создании ракетно-ядерного щита. Одновременно продолжалось развитие материальной базы не только для повышения уровня жизни народа, но и для сохранения паритета военному потенциалу НАТО. При этом «совершенно невозможно отрицать тот неоспоримый факт, что СССР обеспечил сохранение уникальной этнокультурной мозаики евразийского пространства, на котором в XX в. не исчезла ни одна даже самая малая группа или язык, когда в других районах мира ассимиляция малых групп имела массовый характер» [8, 403]. СССР был военным союзом народов, и он выполнил свою задачу выживания всех входивших в него народов.

Казахстан обрел независимость с документально определенными границами своей территории, со своими правительственными органами, развитыми промышленностью и сельским хозяйством, высокообразованным населением, обеспеченным системой здравоохранения. Военный союз Казахстана с Российской империей и в составе СССР был нелегким делом, но военная защита от врагов всегда была, есть и будет затратным, трудным, кровавым подвигом, невозможным без взаимопомощи участников союза. Россия и Казахстан прошли совместный путь с честью.

Надо упомянуть о наводнившей казахскую научную литературу интерпретации Российской империи и СССР как колонизаторов Казахстана. Эту интерпретацию старательно пропагандируют США и страны НАТО в своих корыстных интересах. Такая интерпретация — калька с реально существовавшей Британской империи, ограбившей полмира. Пропагандистская подмена понятий есть один из приемов мягкой силы, которая используется в работе с казахскими учеными-стажерами в европейских и американских университетах и в повседневной работе СМИ.

Обретя независимость, Казахстан сохранил не только двусторонние связи с РФ, но и сотрудничает с РФ в ряде международных организаций: ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОДКБ. Жизненная необходимость в военном союзе с РФ проявилась в январе 2022-го, во время беспорядков, инспирированных внешними силами. Потребность в совместной защите от общих врагов не надуманна, она веками проверена, и эта потребность не исчезнет и не уменьшится. Она будет только нарастать.

Возвращаясь к диалогу цивилизаций, необходимо вспомнить о том, что китайская цивилизация сочетает хозяйственный расчет, торговую сметку с многовековой практикой защиты от кочевников Центральной Азии силами профессиональной армии. В китайской цивилизации нет того всенародного армейского общественного устройства, которое есть в русской цивилизации, но есть доминанта, выражаемая конфуцианством, приоритета государственных интересов над личными интересами. Сочетание цепкой хозяйственной хватки и беззаветной защиты Поднебесной от врагов всегда было достоинством китайской цивилизации, но продолжением этого достоинства в прошлом был длинный период самоизоляции Ки-

тая в силу его самодостаточности. Остается надеяться, что этот недостаток никогда не проявится в будущем.

На процесс глобализации будет оказывать влияние и индийская цивилизация, но ее особенностью является своеобразная интровертность, которая не мешает ее самозащите, но ставит ее в положение утеса в бушующем море, а не сокрушающих волн.

В отличие от североморской цивилизации, склонной к борьбе с другими цивилизациями, русская, китайская и индийская цивилизации, познавшие тяготы защиты от врагов, предпочитают диалог цивилизаций.

Цивилизации, менее сильные в сравнении с перечисленными, будут образовывать союзы или их будут принуждать к союзам более сильные игроки. Это будущее находится за горизонтом событий и, согласно воззрениям синергетики, предсказанию не поддается. Важно лишь то, что глобальная борьба североморской цивилизации с другими цивилизациями, в соответствии с прогнозом Хантингтона [7], началась и будет развиваться по нарастающей. И в этой борьбе положение России вполне устойчивое, потому что в основе народной жизни лежит родная сестра русской идеи: правдоискательство в мире заблуждений и лжи [3]. Правда, в конечном счете, всегда побеждает.

Литература

1. *Быков А.Ю.* Истоки модернизации Казахстана. Барнаул: АзБука, 2003.
2. *Джампеисова Ж.М.* Казахское общество и право в пореформенной степи. Астана: Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева, 2006.
3. *Коптелова Т.И.* Диктатура правды — будущее России в парадигме органической философии // *Философия хозяйства.* 2022. № 1. С. 45—55.
4. *Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В.* Научное знание и мифотворчество в современной истории Казахстана. Алматы: Дайк-Пресс. 2007.
5. *Осипов Ю.М.* Оцепенение // *Философия хозяйства.* 2022. № 1. С. 7—8.
6. *Тойнби А.* Постигание истории. М.: Прогресс, 1991.

7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016.
8. Центральная Азия в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение. 2008.

References

1. Bykov A.YU. Istoki modernizatsii Kazakhstana. Barnaul: AzBu-ka, 2003.
2. Dzhampeisova ZH.M. Kazakhskoe obshchestvo i pravo v poreformennoy stepi. Astana: Evraziyskiy nats. un-t im. L.N. Gumileva, 2006.
3. Koptelova T.I. Diktatura pravdy — budushchee Rossii v paradigme organicheskoy filosofii // *Filosofiya khozyaystva*. 2022. № 1. S. 45—55.
4. Masanov N.E., Abylkhazhin ZH.B., Erofeeva I.V. Nauchnoe znanie i mifotvorchestvo v sovremennoy istorii Kazakhstana. Almaty: Dayk-Press. 2007.
5. Osipov YU.M. Otsepenenie // *Filosofiya khozyaystva*. 2022. № 1. S. 7—8.
6. Toynbi A. Postizhenie istorii. M.: Progress, 1991.
7. KHantington S. Stolknovenie tsivilizatsiy. M.: AST, 2016.
8. TSentral'naya Aziya v sostave Rossiyskoy imperii. M.: Novoe literaturnoe obozrenie. 2008.

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Необходимость видоизменения хозяйственной модели в цифровую эпоху*

Аннотация. Цифровая эпоха развивается настолько стремительно, что мир меняется буквально на наших глазах. Сохранение темпов научно-технического развития на должном уровне и дальнейшего процесса цифровизации является одной из главных гаран-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Необходимость видоизменения хозяйственной модели в цифровую эпоху // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 52—60.